

Mimbar Keadilan
Volume 14 Nomor 28
Agustus 2018 - Januari 2019

Pemimpin Redaksi
Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi
Tomy Michael, S.H., M.H.

Dewan Penyunting
Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.H.
Dr. Sri Setiadji, S.H., M.H.
Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Penyunting Bahasa
Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.H., M.M.

Mitra Bebestari
Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.
Prof. Dr. I Dewa Gede Atmaja, S.H.
Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
Prof. Dr. IB. Supancana, S.H., M.H.
Prof. Dr. Zudan Arif F, S.H., M.H.
Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Pelaksana Administrasi
Kasdi, S.Sos.

Penerbit
Program Studi Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhmk@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Ekeskusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480/K/PDT.-SUS/2012) Adek Rezki Gozali, Dipo W. Hariyono	144 - 158
Pengaturan <i>Putting Out System</i> Terhadap Pekerja Anak Di Indonesia Ahmad Mahyani	159 - 170
Analisis Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah Di Bawah Tangan Israbeta Putrisani	171 - 182
Pertanggungjawaban Pidana tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan Kornelia Melansari D. Lewokeda	183 - 196
Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Andi Nurlaila Amalia Huduri	197 - 207
Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam Ni Luh Tanzila Yuliasri	208 - 219
Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Pendapatan Asli Daerah Indra Defayanti	220 - 224
Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin Risma Permatasari	225 - 236
Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri Nur Pujayanti, Harry Soeskandi	237 - 246